

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РК МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

Авторы: М.К. Койлыбаева, Л. Жалғасқызы

Казахский Национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова,
koilybayeva.m@kaznmu.kz, +7 707 262 90 91;
abdrassilova17@gmail.com, +7 775 503 42 93
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683941>

Аннотация. Фармацевтический рынок – важнейший сектор экономики каждого государства, являющийся критерием экономического, социального развития общества и показателем уровня благосостояния населения. В фармацевтической индустрии важное внимание уделяется анализу ситуации на фармацевтическом рынке.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, сайт, мягкие лекарственные формы, мазь, гель, паста, крем.

Актуальность темы. Актуальность анализа фармацевтического рынка РК мягких лекарственных форм определяется несколькими факторами. Во-первых, спрос на мягкие лекарственные формы постоянно растет, поскольку они удобны в применении, особенно для детей и пожилых людей. Во-вторых, с появлением новых технологий и методов производства, возникают новые возможности для создания более эффективных и безопасных мягких лекарственных форм. Кроме того, изменения в законодательстве и требованиях к качеству могут влиять на стратегии компаний в этом сегменте рынка. Такой анализ позволяет компаниям лучше понять текущее положение на рынке, выявить тенденции и потенциальные возможности для развития.

Цель исследования: оценка текущего состояния рынка, именно мягких лекарственных форм зарегистрированных в государственном реестре.

Методы исследования. Для обработки и анализа первичной информации, касающейся мягких лекарственных препаратов, применялись статистические методы группировки и классификации с использованием маркетинговых инструментов.

Фармацевтический рынок Казахстана представляет собой динамично развивающийся сектор экономики, характеризующийся постоянным ростом спроса на лекарственные препараты, изменением потребительских предпочтений, инновационными технологиями производства и регулятивными изменениями. Основные тенденции включают в себя расширение ассортимента и доступности лекарственных средств, усиление контроля качества и безопасности продукции, развитие фармацевтической инфраструктуры и стимулирование инвестиций в научные исследования и разработку новых препаратов, что требует комплексного подхода и сотрудничества всех участников рынка для обеспечения эффективной системы здравоохранения и улучшения качества жизни населения.

Мягкие лекарственные формы, такие как мази, пасты, линименты, кремы и гели, представляют собой важный сегмент фармацевтического рынка Казахстана, обеспечивая удобство применения, лучшую усвояемость и дозировку лекарственных средств. В последние годы наблюдается увеличение спроса на мягкие лекарственные формы, обусловленное как изменением потребительских предпочтений, так и развитием фармацевтической индустрии в стране.

Одним из основных преимуществ мягких лекарственных форм является их удобство для пациентов, особенно для детей и пожилых людей, которым может быть сложно дозировать для индивидуальных нужд. Кроме того, такие формы обладают

лучшей усвояемостью в организме благодаря более быстрому и равномерному распределению активного вещества, что способствует более эффективному лечению.

На рынке Казахстана представлен широкий ассортимент мягких лекарственных форм. Каждая из этих форм имеет свои особенности и применяется в зависимости от типа заболевания, индивидуальных особенностей пациента и предпочтений врача.

Основные результаты. Государственного реестра лекарственных средств по данным 12.11.2023г. в настоящее время на рынке Республики Казахстан зарегистрировано 7108 торговых наименований лекарственных препаратов. Из них 1022 (14,38%) отечественного производства, а остальные 6086 (85,62%) импортного производства.

Из 7108 зарегистрированных препаратов 354 (5%) относятся к мягким лекарственным формам, то есть это крем, паста, мазь, линимент, гель.

Проведен анализ ассортимента мягких лекарственных по форме выпуска. В результате в ассортименте мягких лекарственных форм, зарегистрированных в Казахстане: 137 (38,3%) мазей, 105 (29,3%) кремов, 103 геля (29,9%), 6 (1,7%) линиментов, а также 3 (0,8%) пасты.

Проведен анализ ассортимента мягких лекарственных форм по производителям. В результате установлено, что из 354 мягких лекарственных форм, зарегистрированных в Казахстане, только 33 (9%) производятся в стране, а остальные 321 (91%) зарубежные.

Кроме того, проведен анализ ассортимента мазей внутри мягких лекарственных форм по государствам-производителям. В результате установлено, что 16,05%-отечественная продукция, остальные 83,95% зарубежная, то есть из 137 мазей, зарегистрированных в госреестре, 22-отечественная продукция. Лидерами по предложению лекарственных средств данной группы в Казахстане являются: Российская Федерация – 20,43%, Казахстан – 16,05%, Германия – 10,21% и Индия – 7,29%.

Далее был проведен анализ по применению к ассортименту мягких лекарственных форм. В результате было обнаружено, что 63 (45,98%) предназначены для наружного применения, 13 (9,48%) -для глаз, 5 (3,64%) -для ректального применения, 5 (3,64%) -для назального применения, 1 (0,72%) -для наружного и местного применения, остальные 50 (36,63%) являются общими.

Выводы. Таким образом, анализ отдельных групп лекарственных препаратов позволяет выделить их ассортимент, имеющий наилучшие потребительские характеристики и сформировать оптимальный ассортимент лекарственных препаратов. Фармацевтический рынок РК представляет собой сложную среду с высокой конкуренцией, как со стороны зарубежных производителей, так и отечественных. Увеличение доли отечественных лекарств может способствовать развитию национальной промышленности, снижению зависимости от импорта и повышению доступности лекарств для населения. Для достижения этой цели необходимо внедрение поддержки от государства, стимулирование инноваций и повышение качества производства отечественных лекарств.

Список литературы:

1. Даданбекова Д.Б., Елшибекова К.М., Жакипбеков К.С. Основные аспекты развития фармацевтической промышленности в республике Казахстан // Вестник КазНМУ. 2016. №3.

2. Г.Т. Жумашова, Г.М. Саякова, Н.Г. Гемеджиева **МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КАЗАХСТАНСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СЛАБИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ** // Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Институт ботаники и фитоинтродукции КН МОН РК, г. Алматы
3. Э.И. ЕЛЕУОВА, У.М. ДАТХАЕВ **МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ** // Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендияров, г. Алматы
4. <https://www.ndda.kz/>